

**ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**© 2026. *Р. В. Кишкань, А. В. Шебалков*

Исторические регионы России начинают работу по восстановлению экономики и природной среды, пострадавших вследствие украинской вооруженной агрессии. Одними из возможных новых подходов к развитию территории могут стать познавательный и экологический туризм, опирающийся на возможности посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) края. С целью повешения информированности и экологического сознания населения, осведомленности о ценности природных объектов, которые необходимо сберечь для будущих поколений, повышения низкой экологической культуры жителей, которая наносит иногда непоправимый ущерб природным объектам при неорганизованном посещении ООПТ, предлагается организовать системный подход для туристических посещений природных объектов, основой которого может послужить разработка путеводителя по ООПТ региона.

Ключевые слова: исторические регионы, особо охраняемые природные территории, заказник, редкие виды флоры и фауны.

Введение. Сегодня, когда Донбасс стал частью большой страны, крайне важно усилить его популяризацию как части южной России, имеющей своеобразные природные особенности. Как воспринимается наша донбасская земля в представлениях среднестатистического жителя России? В лучшем случае как «сердце России» начала 1920-х, как родина стахановского движения и индустриальных достижений первых пятилеток. А то, что это своеобразная природная зона, часть степного пространства от Венгрии до Алтая, мало кто вспоминает. Более того, на эти уникальные природные территории накладываются не менее удивительные исторические события, от времен геологической истории до времен казачьей вольницы Земель Войска Донского.

Сломать ложный стереотип перегруженного промышленностью региона, где можно увидеть только шахтные копры, терриконы да дымящие трубы – сегодня важная задача начинающей восстанавливаться после военных событий территории. Более того, мы живем во времена, когда патриотическое воспитание молодого поколения выходит на приоритетные рубежи государственной политики, а кто может представить себе патриота, не любящего и не ценящего природу родного края и ее историю?

Поднять значимость природно-исторического ландшафта ДНР, сделать доступной информацию о наиболее ценных природных территориях Республики, дополнить ее историческими событиями, происходившими на них, и прославившими эту землю личностями – такая задача стоит перед разработчиками Путеводителя по особо охраняемым территориям Донецкой Народной Республики, проекту, выполняемому в рамках полученного гранта Президентского фонда природы.

Уникальные природные объекты. История и география, археология и палеонтология, судьбы героев и художников, писателей и путешественников, красоты природы круто замешаны в Донбассе, делая этот край ярким и необычайным, притягивающим внимание и манящим своими загадками.

Совершенно очевидно, что одним из направлений развития экономики Республики может стать познавательный туризм. В Республике мы имеем почти 200 особо охраняемых природных территорий с уникальными ландшафтами, редкими и

эндемичными видами флоры и фауны, которые, в то же время, располагают удивительными историческими чертами и колоритными этнокультурными особенностями. Заповедник, природные парки и другие объекты особо охраняемых природных территорий Донбасса – отличная основа для создания и развития туристической сети, а формирование на их основе многофункциональных объектов, которые демонстрируют комплекс природных, краеведческих, этнографических, исторических и культурных аспектов, повлечет за собой интерес жителей и поспособствует появлению бизнес-инициатив и инвестиционных решений, связанных с необходимостью обеспечения питания, поселения туристических групп, а также поможет развитию местных ремесел и производству сувениров.

Приведем несколько примеров, доказывающих, что именно такой путь развития возможен для территории нашего региона и будем надеяться, что разрабатываемый путеводитель станет реальной помощью для организации интересных и познавательных туристических маршрутов.

Начнем с заповедного урочища «Васильевка», которое располагается у одноименного поселка на юг от Донецка (рис. 1). В данном случае, чтобы понять необычайность этого объекта, нужно вернуться на 360 миллионов лет назад в девонский период. В позднем девоне, фаменский ярус, материковая плита, которую мы сегодня называем Восточно-Европейской платформой, под действием тектонических сил раскололась. Образовавшуюся трещину в течение миллионов лет развело на несколько сотен километров, после чего мантийная конвекция ослабла и процесс замер. Если бы этого не произошло, то в районе современной Васильевки мог зародиться новый океан. Такой "неродившийся" океан геологи называют континентальным рифтом.

Рис. 1. Заповедное урочище «Васильевка»

Тем не менее, трещина тогда здесь была настолько глубокой, что на поверхность в больших количествах изливались вулканические лавы и выбрасывался вулканический пепел с образованием впоследствии базальтов и андезитов, которыми сегодня сложены скальные выходы заповедного урочища [4, 7].

Но не только этим славится заповедное урочище, на задернованных склонах вулканических пород произрастают редкие виды флоры. Здесь можно встретить краснокнижный тюльпан змеелистный, несколько видов ковылей, доледниковый реликт – эфедру двухколосковую и узкоареальный донецкий эндемик – аистник Бекетова [8]. У подножья базальтовых холмов вдоль реки Кальмиус видны следы проведенных здесь раскопок, результатами которых стали найденные учеными артефакты бронзового века и средневековья. На склоне холмов в сторону трассы на Новоазовск сохранились остатки фундаментов культового сооружения, которое простояло на этом месте до середины 1970-х годов, но было уничтожено в ходе боготорческих мероприятий людьми, не ценящими историю своего края. По разным версиям это был то ли купольный христианский храм, то ли караван-сарай на одной из веток шелкового пути – сегодня наверняка определить трудно. Нет сомнений, что все эти природные и исторические достопримечательности урочища мало знакомы не только жителям городов Донбасса, но и жителям близ расположенных поселков. А ведь их история тоже необычайна. К примеру, село Раздольное на противоположном берегу Кальмиуса появилось в конце XVIII столетия как одно из мест переселения греков из Крыма. До сегодняшнего времени в августе можно попасть на национальный праздник панаир и увидеть курэш – национальную греческую борьбу [7]. А совсем рядом расположена еще одна особо охраняемая территория – геологический заказник «Раздольненский», где можно отыскать окаменелое дерево возрастом 365 миллионов лет в яшмовидных туфах вулканогенного происхождения, которое вполне может оказаться сохранившимися в вулканическом пепле остатками первых на Земле (в современном понимании) деревьев – археоптерисов. Этот древний вид растений был впервые исследован и описан российским палеоботаником И.Ф. Шмальгаузенем в 1894 году в вулканогенно-осадочных отложениях Южного Донбасса именно в районе п. Раздольное (тогда Большая Каракуба). Шмальгаузен описал два вида Археоптерисов *Arhaeopteris archetypus Shmalh.* и *A. fissilis Shmalh.*, а также плауновидное растение, названное им *Lepidodendron karakubensis Shmalh.*

Позже здесь работал советский палеоботаник М. Д. Залесский, который исследовал и описал у п. Раздольное окаменевшую древесину Археоптериса, названную им *Callixylon*. Археоптерисы обладали свойствами, не присущими ни одному из ныне живущих деревьев. По сути, это было промежуточное звено между папоротниками и голосеменными (в частности, хвойными) растениями, которое навсегда исчезло с лица земли в самом начале каменноугольного периода [5]. Ну чем не объект для посещения любознательными туристами?

Природный заказник «Амвросиевский меловой изолят» является не менее интересным объектом и славится не только природными степными красотами, но и необычайной историей разных периодов существования (рис. 2). Это кластерный объект, расположенный на отложениях мелового периода в форме мелов и мергелей [3]. Поскольку Донбасс во все геологические периоды был материковой окраиной, которые периодически заливались водами трансгрессий, то не удивительно, что Амвросиевский район ДНР в течение 30 млн. лет являлся морским мелководьем, на дне которого и образовались заметные отложения кальций содержащих останков морской фауны, отпечатки которых и сегодня можно найти на склонах меловых холмов.

Рис. 2. Природный заказник «Амвросиевский меловой изолят»

Слово «изолят» в названии заказника неслучайно. Меловые отложения окружены осадочными породами других геологических периодов – каменноугольного и кайнозойского, в силу чего его флора имеет свои особенности, несколько отличные от флоры окружающей территории. Это, преимущественно, мелолюбивые растения, в том числе редкие, такие, как полынь беловойлочная, оноса донская, молочай мелолюбивый, эремурус представительный, тимьян меловой. На территории заказника и входящего в него памятника природы «Балка Горькая» и прилегающих обследованных территорий находятся 209 видов сосудистых растений. Среди них более 15 видов, включенных в Красную книгу. Данные участки являются местом обитания более 10 видов беспозвоночных животных, включенных в Красную книгу. Флористический состав урочища «Пристенское» – части заказника – и прилегающих обследованных территорий составляет более 400 видов сосудистых растений, из них более 40 включены в Красную книгу [8].

Природный заказник «Балка Казенная», входящий в систему кластера, является также уникальным археологическим объектом с обнаруженной стоянкой первобытного человека и местом загонной охоты на зубров. Здесь был обнаружен уникальный палеолитический артефакт – ашэльское рубило, свидетельство того, что земли донечины были заселены как минимум 100 тыс. лет назад. Не следует также забывать, что эта территория входила в состав земель Войска Донского.

«Помню себя в имении Ольгино в Амвросиевске, Области войска Донского. В комнате пахнет персиками, разложенными по всему полу большой комнаты с выходом в сад. Помню охрану из донских казаков» [9]. Это цитата из мемуаров автора гимна России Сергея Михалкова. Кстати, рядом с Казенной балкой располагался кирпичный

завод предков Михалковых и до сих пор стоят развалины усадебного дома Михалковых, который упоминается в мемуарах поэта.

По мнению автора, рассматривать особенности конкретного природного объекта в принципе не эффективно, не привязывая их к событиям прошлого, историческому контексту, ибо как говорил Николай Михайлович Карамзин – «Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее» [2].

Поселок Ольховатка известен с 1720 года, здесь в древние времена проходила Кальмиусская сакма – путь из Крыма в Московию, здесь до сих пор существует община старообрядцев, храм, построенный Ильей Дебальцовым (в честь него назван героический город Дебальцево, и там же расположен уникальный природный объект – балка Скелевая (рис. 3) с ландшафтом удивительной красоты, рощей вековой ольхи вдоль водотока и самой чистой в Республике ключевой водой.

Рис. 3. Ландшафтный заказник «Балка Скелевая»

Это место буквально пропитано историей родной земли, которую, конечно же, нужно знать. За усердие, проявленное в ходе подавления Пугачевского восстания, Екатерина Великая наделила ранговой дачей в 6 000 десятин коллежского асессора Илью Дебальцова. Так в 1782 году рядом с Ольховаткой появилась деревенька Ильинка. Между Ильинкой и Ольховаткой, в 20 км от Енакиево, бежит небольшая речушка Булавин, которая хранит память о Кондратии Булавине, атамане Войска Донского, поднявшего в 1707–1708 годах восстание против царского произвола Петра Первого. Мало кто знает, что Александр Куприн одно время работал на Енакиевском метзаводе. В этот период появился его рассказ «На реке», в котором описана наша

речка Булавин. Герой рассказа Емельян передает легенду о том, как в этих краях был пойман и казнен Кондратий Булавин, предводитель народного восстания в петровские времена. Чуть позже община старообрядцев, спасаясь от петровых церковных реформ, в начале XVIII столетия основала на свободных землях поселок Ольховатка. Остатки этой общины, старообрядческий Покровский храм сохранились до наших дней [6].

Если приближаться к Скелевой с севера, то степная равнина обрывается вдруг отвесной стеной вниз, где, следуя формам рельефа, течет малая речушка в низинах среди ольхи и ясеня. Это на крутом правом склоне балки обнажается отвесная стена из серо-желтого песчаника, сразу под которой стоят могучие и коренастые стволы дубов. Степь и байрачные леса господствуют вокруг.

Балка Скелевая является ландшафтным заказником (рис. 3), т.е. имеющим комплексное целевое назначение. Во флористическом списке содержится 571 вид, встречаются редкие растения, такие как шафран сетчатый, папоротник-костенец северный, ковыль Граффа, ковыль Лессинга, прострел чернеющий, тюльпан змеелистный, кизильник черноплодный. Десять видов растений, произрастающих в балке, занесены в Красную книгу, два вида растений занесены в международную Красную книгу [1].

Заключение. В 2025–2027 годах один из авторов статьи Р.В. Кишкань реализует проект на средства гранта Президентского фонда природы. Идея проекта заключается в создании путеводителя по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Донецкой Народной Республики с целью стимулирования экологического туризма (как индивидуального, так и группового с экскурсоводом), информирования и просвещения жителей Республики и гостей Донбасса о природных богатствах края, уникальных ландшафтах и редких видах флоры и фауны, экскурсионных туров для школьников, воспитания патриотов Отечества (патриот не может не любить свою землю, а любить ее можно только, если хорошо узнаешь). Будут рассмотрены как региональные объекты ООПТ, так и те, которые перешли на федеральный уровень. В подготовленных материалах информация о природных красотах будет совмещена с русскими историческими корнями рассматриваемых объектов, ролью донского казачества в освоении территорий, их геологической историей, этнокультурными особенностями края.

В ходе реализации проекта будет разработан и запущен специальный сайт со своим доменным именем и гарантированным хостингом на платформе Word Press, на котором будут представлены фото и видеоматериалы, смысловая текстовая часть об объектах ООПТ, рекомендуемых к посещению, а также информацию о том, как добраться до конкретного объекта. На сайте будут размещены как уже имеющиеся в коллекции авторов фото и видеоматериалы, так и новые, полученные в ходе реализации проекта).

В дополнение к электронной версии путеводителя будет разработан и опубликован бумажный вариант в виде книги.

Проект направлен на повышение информированности и экологического сознания населения, осведомленности о ценности природных объектов, которые необходимо сберечь для будущих поколений. Проблемой является низкая экологическая культура жителей, которая наносит иногда непоправимый ущерб природным объектам при неорганизованном посещении ООПТ. Решением проблемы является распространение информационных материалов и упорядочение режима посещения объектов через организацию в перспективе привлекательных туристических маршрутов. Существенную помощь в этом может оказать Министерство природных ресурсов и экологии ДНР, координирующая работу ООПТ регионального и местного значения.

Территория, на которой будет реализован проект, представляет собой участки степной экосистемы с байрачными лесами вдоль рек и водотоков, окруженные

многочисленными населенными пунктами и подвергающиеся значительной антропогенной нагрузке, которая оказывает неблагоприятное влияние на биоразнообразие региона. На сегодня рассматривается вопрос о включении в Красную книгу ДНР 715 видов флоры и фауны для сохранения природного наследия. Известны также примеры исчезновения некоторых редких видов с территории ДНР, например, сурок или ушастый ёж.

Существует также устойчивый ложный стереотип восприятия территории Донбасса внешними наблюдателями как грязной, избыточно индустриализованной и неинтересной для посещения территории, где кроме труб заводов и терриконов увидеть ничего не возможно. Наш проект направлен на разрушение этого стереотипа.

Работа выполнена в рамках средств гранта Президентского фонда природы, проект ЭКО-25-2-001367.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Донбасс заповедный: научно-информационный справочник-атлас. – Донецк, 2003. – 160 с.
2. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. – Москва: Наука, 1991. – 125 с.
3. Кишкань Р.В. Амвросиевский меловой изолят [Электронный ресурс]. – URL: <https://dongeosociety.ru/melovoy-isolyat/> (дата обращения: 08.01.2026).
4. Кишкань Р.В. и др. Странствующие земли. Очень древняя история Донбасса. – Донецк, 2008. – 69 с.
5. Кишкань Р.В. Мокрая Волноваха хранит древние тайны [Электронный ресурс]. – URL: <https://dongeosociety.ru/mokraya-volnovakha/> (дата обращения: 08.01.2026).
6. Кишкань Р.В. Ольховатский сценарий [Электронный ресурс]. – URL: <https://dongeosociety.ru/olkhovatskiy-scenariy/> (дата обращения: 08.01.2026).
7. Неизведанный Донбасс – Земля предков / Иллюстрированный альбом под ред. Р.В. Кишканя. – Ростов-на-Дону: «Альтаир», 2023. – 148 с.
8. Природно-заповедный фонд ДНР / Интерактивная карта [Электронный ресурс]. – URL: <https://gkecopoldnr.ru/nrf-dpr> (дата обращения: 08.01.2026).
9. Михалков С.. Я был советским писателем. Приметы времени [Электронный ресурс]. – URL: https://militera.lib.ru/memo/russian/mihalkovy_sv_mv/01.html (дата обращения: 08.01.2026).

REFERENCES

1. Donbass Nature Reserve: Scientific and Informational Handbook-Atlas. – Donetsk, 2003. – 160 p.
2. Karamzin N.M. A Note on Ancient and Modern Russia in Its Political and Civil Relations. – Moscow: Nauka, 1991. – 125 p.
3. Kishkan R.V. Amvrosievsky Chalk Isolate [Electronic resource]. – URL: <https://dongeosociety.ru/melovoy-isolyat/> (accessed on 08.01.2026).
4. Kishkan R.V. et al. - Wandering Lands. The Very Ancient History of Donbas. Donetsk, 2008, 69 p.
5. Kishkan R.V. Wet Volnovakha Keeps Ancient Secrets [Electronic resource]. – URL: <https://dongeosociety.ru/mokraya-volnovakha/> (accessed on 08.01.2026).
6. Kishkan R.V. Olkhovatsky Scenario [Electronic resource]. – URL: <https://dongeosociety.ru/olkhovatskiy-scenariy/> (accessed on 08.01.2026).
7. The Unexplored Donbass: The Land of Our Ancestors / Illustrated Album edited by R.V. Kishkan. – Rostov-on-Don: «Altair», 2023. – 148 p.
8. Natural Reserve Fund of the DPR / Interactive Map [Electronic resource]. – URL: <https://gkecopoldnr.ru/nrf-dpr> (accessed on 08.01.2026).
9. Mikhalkov S. I Was a Soviet Writer. Signs of the Times [Electronic resource]. – URL: https://militera.lib.ru/memo/russian/mihalkovy_sv_mv/01.html (accessed on 08.01.2026).

**GUIDE TO THE SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS
OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

R. V. Kishkan, A. V. Shebalkov

The historical regions of Russia are beginning work to restore the economy and the natural environment affected by the Ukrainian armed aggression. One of the possible new approaches to the development of the territory may be educational and ecological tourism, based on the possibility of visiting specially protected natural areas (protected areas) of the region. In order to raise public awareness and environmental consciousness, to make people aware of the value of natural objects that need to be preserved for future generations, and to improve the low level of environmental culture among residents, which sometimes causes irreparable damage to natural objects during unorganized visits to protected areas, it is proposed to organize a systematic approach for tourist visits to natural objects, which can be based on the development of a guidebook for the region's protected areas.

Keywords: historical regions, specially protected natural areas, nature reserves, rare species of flora and fauna.

Поступила в редакцию 17.04.2026 г.

Кишкань Роман Владимирович

директор филиала «Южный» Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды (ВНИИ «Экология»), г. Донецк, РФ.

E-mail: r.kishkan@vniiecolology.ru

ORCID: 0009-0000-2255-5531

SPIN-код: 3050-3564

Kishkan Roman V.

Director of the Southern Branch of the All-Russian Research Institute of Environmental Protection (VNI Ecology), Donetsk, RF.

Шебалков Алексей Викторович

Министр природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики,

г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: aleksei.shebalkov78@yandex.ru

Shebalkov Alexey V.

Minister of Natural Resources and Ecology of the Donetsk People's Republic, Donetsk, RF.